

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Integración de la **BIODIVERSIDAD** a la producción frutícola regional de la Región de O'Higgins

Integración de la UNIVERSIDAD frutícola regional de O'Higgins

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Integración **BIODIVERSIDAD** a la producción frutícola de la Región de O'Higgins

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Contáctenos

Laboratorio de Restauración, Suelos y Metales.

eduardoarellano@uc.cl
restauracionyrehabilitacionuc@gmail.com

«La Innovación nos ayuda a crecer- Tecnología, Calidad y Sustentabilidad»

¿Cómo lo hacemos?

Para avanzar hacia una fruticultura sustentable, incorporando la flora y fauna nativa a nuestros predios, se propone el manejo de zonas no productivas para la conservación de la biodiversidad nativa y la restitución de los servicios que ella nos brinda.

- 1 Hábitat para fauna.
- 2 Área de cultivo.
- 3 Incorporación de flora nativa.

¿Qué áreas se pueden habilitar?

¿Qué especies podemos usar?

Árbóreas

Quillay
Quillaja saponaria

Espino
Acacia caven

Arbustivas

Malva de cerro
Sphaeralcea obtusiloba

Quilo
Muehlenbeckia hastulata

Herbáceas

Huilmo
Sisyrinchium striatum

Geum
Geum magellanicum

FACULTAD DE AGRONOMÍA
E INGENIERÍA FORESTAL
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Contáctenos

Laboratorio de Restauración, Suelos y Metales.

eduardoarellano@uc.cl
restauracionyrehabilitacionuc@gmail.com

«La Innovación nos ayuda a crecer- Tecnología, Calidad y Sustentabilidad»